

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

А. И. Атабеков

Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан,
Начальник отдела внедрения и развития технологий
искусственного интеллекта.
Узбекистан.

Землетрясение – это физический процесс высвобождения и перераспределение энергии в земной коре и мантии, который происходит под воздействием огромных сил. Относительно этих сил, на сегодня гипотетически известно, что они возникают при подъеме мантийного материала в океанических хребтах, которые постепенно остывая и двигаясь по поверхности земли, взаимодействуют с существующими тектоническими плитами. При этом напряженно-деформированное состояние земной коры меняется и в местах, где прочность достигает критические значения, возникают трещины, которые возбуждают сейсмические волны. Они возникают на больших глубинах, где давление огромное, и сдвигам, в отличие от других видов деформирования, легче осуществляться, потому что они не требуют изменение объема. Землетрясения чаще всего происходят на границах имеющихся разломов тектонических плит. Когда движение плит приостанавливается из-за неровностей их кромок, в точке соприкосновения продолжает накапливаться потенциальная энергия. Она может быть высвобождена в виде тепла и разрыва с выделением акустических волн, когда прочность этих неровностей достигает предела. Специалисты давно изучают напряженно-деформированного состояния в лабораториях проводя опыты на разрыв различных структурно неоднородных материалов, с целью применения результатов опытов к моделированию тектонических процессов [3]. Несмотря на огромный прогресс в этой области, предсказывание критических ситуаций пока являются крайне неточными. Причин неточности прогноза много. Например, наблюдательные устройства принимают сигналы, не только связанные с тектоническими процессами, но также бесчисленное множество сигналов из других источников (помехи), совершенно не связанных с землетрясением. Специалисты, занимающиеся разработкой машинного обучения и искусственного интеллекта, стараются найти решения отсеивания подобных помех. Ключевой

особенностью современных нейросетей является то, что они могут анализировать "грязные" данные и находить в них скрытые закономерности. Для обучения нейросетей осуществлять мониторинг землетрясений на основе данных, полученных от сейсмографов, американские ученые использовали лабораторный «имитатор землетрясений» [4]. На базе акустической эмиссии машина научилась отличать предварительный сигналы, предшествующие "лабораторным" землетрясениям. Данный алгоритм, скорее всего, пока нельзя использовать для реальных целей, так как он был "выдрессирован" не на реальных данных, а на их имитации, и поэтому его прогнозы могут быть достаточно неточными при работе в полевых условиях. Суть эксперимента состоит в следующем. Акустический сигнал, издаваемый во время эксперимента, выдает резкие пики непосредственно перед каждым очередным микроразрывом, которые являются лабораторным эквивалентом сейсмических волн, возникающим при форшоках перед землетрясением. Главная задача при этом состоит в том, что на основе предвестников, используя машинное обучение, прогнозировать основное землетрясение. В эксперименте американских ученых выделена аудиозапись, записанная за определенное время до основного «скольжения» и разделена на множество сегментов. Для каждого сегмента рассчитаны более чем 80 статистических характеристик, включая среднее значение сигнала, колебания относительно этого среднего значения и информацию о том, содержал ли сегмент некий предвестник. Поскольку исследователи анализировали данные задним числом, они также знали, сколько времени прошло между каждым звуковым сегментом и последующим разрушением. Вооружившись этими обучающими данными, они использовали так называемый алгоритм машинного обучения "random forest" («случайный лес») для систематического поиска комбинаций характеристик, которые были тесно связаны с количеством времени, оставшегося до разрушения.

Статистические характеристики, на которые алгоритм больше всего опирался в своих предсказаниях, были связаны с дисперсией относительно среднего значения - и передавались на протяжении всего цикла скольжения, а не только в моменты непосредственно перед разрушением. Дисперсия начиналась с малого, а затем постепенно увеличивалась в преддверии землетрясения, предположительно по мере того, как все больше и больше образовались микротрещины в преддверии образования основного разлома. Зная только лишь эту дисперсию, алгоритм мог сделать предположение о том,

когда произойдет разрушение. Информация о предшествующих событиях помогала уточнить эти предположения. Это открытие имеет большие потенциальные последствия. На протяжении десятилетий прогнозисты землетрясений ориентировались на форшоки и другие изолированные сейсмические события. Этот результат, говорит о том, что ключ к предсказанию лежит в более тонкой информации, передаваемой вовремя относительно спокойных периодов между крупными сейсмическими событиями.

Сейсмологи стараются найти достоверные критические признаки, указывающие на возможность землетрясений. К сожалению, стопроцентного такого признака на сегодняшний день не существуют. В зависимости от ситуаций срабатывает или не срабатывает тот или иной признак. Почему дают сбой эти признаки тоже не всегда удается распознать. В отличие от стандартных методов предсказания, искусственный интеллект объединяет всевозможные существующие разрозненные данные, их сопоставляет и старается найти наиболее вероятное решение вопроса. Во время обучения нейросеть обрабатывает полную базу сейсмологических (включая форшоков и афтершоков), тектонических, электромагнитных, гидродинамических и других данных. Обработка этих данных проводится с помощью различных критериев (например, Крамера-Мезеса и т.п.) и сопровождается установленными эмпирическими закономерностями такими как, закон Гуттенберга-Рихтера, закон Омори и т.п.). При этом станет возможным использовать проверенные алгоритмы распознавания образов, различные модели расчета напряжений земной коры. Например, ученые Института Физики земли (Москва) имеют вековой опыт распознавания мест возникновения сильных землетрясений на основе тектонических параметров зон землетрясения [3]. Созданные и разработанные методы анализа данных привели к успешному распознаванию мест сильнейших, сильных и значительных землетрясений на континентах Северной и Южной Америки, а также Евразии.

Для обучения глубокой нейронной сети можно использовать модели напряженного состояния земной коры и мантии. Для сейсмоактивной территории Ферганской впадины мы использовали результаты математической модели напряжений [1] вкуче с другими геолого-геофизическими данными, и с помощью алгоритма LSTM [5] проделали ретроспективный анализ местоположения и силы землетрясений до магнитуды $M=5.2$ за избранные периоды, в том числе и за 2023 год. Полученные результаты показывают, что

при дальнейшем усовершенствовании применяемых методов возможно будет провести мониторинг будущих землетрясений.

REFERENCES

1. Атабеков И.У., Садыков Ю.М. Напряженное состояние земной коры Западного Тянь-Шаня в Центральной Азии (Узбекистан): Математическое моделирование //Геотектоника. 2022. -№3. -С.50-65. DOI: 10.31857/S0016853X22030031
2. Гвишиани А. Д., Соловьев А. А., Дзебоев Б. А. Проблема распознавания мест возможного возникновения сильных землетрясений: актуальный обзор //Физика земли. -2020. -№ 1, -с. 5–29 DOI: 10.31857/S0002333720010044
3. Касахара К. Механика землетрясений. //Москва. «Мир» -1985. -264 с.
4. Smart A. Artificial Intelligence Helps Seismologists Predict Earthquakes //Science, Sep 22, -2019
5. Greff, K., Srivastava, R., Koutník, J., Steunebrink, B. R., & Schmidhuber, J. LSTM: A Search Space Odyssey. //IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2015, 28, 2222-2232